

**SANOAT IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN TO'G'RI INVESTITSİYALARNI JALB
ETISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI**

Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi
TMC institute of Tashkentga o'qituvchi
XikmatillayevaDildora@gmail.com
+998909788898

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17192948>

Annotatsiya: Jahon hamjamiyatida globalizatsiya jarayoni kechmoqda. Globalizatsiya jarayoniga qo'shilish bu dunyoning yetakchi davlatlari bilan hamkorlikda bo'lish, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohadagi davlat siyosatining o'zaro manfaatli asosda bu davlatlar siyosatiga mos kelishidir. Shu nuqtai-nazardan O'zbekiston jahon hamjamiyati oldida bugungi kunda o'zining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, dunyo xaritasida geografik joylanishi, tabiiy resurslarining tarkibi va zaxirasi, hukumat olib borayotgan investitsiya siyosati va boshqalar bilan muhim rol o'ynaydi. Bu esa, o'z navbatida, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi uchun qulay investitsiya muhiti barpo etish zaruriyatini ko'rsatadi.

Rivojlangan mamlakatlarda to'plangan boy tajribalar, amalga oshirilgan islohotlar, qabul qilingan qarorlar va chora-tadbirlarning tub mohiyatini o'rganish, yutuq va kamchiliklarini ilmiy jihatdan tanqidiy tahlil qilish milliy iqtisodiyotimizning taraqqiyoti uchun har tomonlama dastak vazifasini o'taydi. Binobarin, xalqaro maydonda mavjud bo'lgan boy tajribalar, zamonaviy tendensiyalar yildan-yilga takomillashib, o'zgarib bormoqda. Xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish, investorlarning manfaatlarini himoya qilish, investitsion faollik va raqobatbardoshlikni oshirish bilan bog'liq masalalar shular jumlasiga kiradi¹.

1-rasm ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 2019-2023 yillarda Xitoyga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning yillik oqimi yillar davomida o'sish tendensiyasiga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin:

- 2019 yilda: FDI qiymati taxminan \$141 milliardni tashkil etdi.
- 2020 yilda: global pandemiyaga qaramasdan, Xitoy \$149 milliardni jalb qilib, dunyoda birinchi o'rinni egalladi.
- 2021 yilda: bu ko'rsatkich \$173 milliardga yetdi, texnologiya va yashil sohalarda sezilarli o'sish kuzatildi.
- 2022 yilda: \$189 milliardga ko'tarildi, iqtisodiyotning ekologik va raqamli yo'nalishlarida yuqori jalb o'sdi.
- 2023 yilda: 163-189 milliard dollar oralig'ida FDI jalb qilindi.

2019-2023 yillarda umumiy investitsiyalar qariyb \$815-\$841 milliardni tashkil etadi. Ushbu natijaga erishishiga sabab Xitoy Xalq Respublikasida investorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar shuningdek, investitsion muhiti va jozibadorligi yaxshi yaratilganidan dalolat beradi. Jahon mamlakatlarining investitsion jozibadorligini ko'rsatadigan reytinglarning barchasida xususan, "Global raqobatbardoshlik indeksi", "Global innovatsion indeks" va "Biznes muhiti hafi indeksi"larida faol ishtirok etib kelishi sabab ushbu natijalarga erishgan.

¹ Mustafakulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi. Ilmiy-amaliy qo'llanma. –Toshkent:Baktria press, 2017.-320 b.

1.-rasm. 2019-2023 yillarda Xitoy sanoatiga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning yillik oqimi(milliard AQSH dollarida)²

Jahonda xorijiy kapitalni jalb etish bo'yicha mamlakatlararo keskin kurash ketmoqda. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi, uning sifati va qulay shartlardan foydalanish borasida rivojlangan mamlakatlarda yildan-yilga investitsion muhit jozibadorligini ta'minlashga xizmat qiladigan innovatsion instrumentlarning turli ko'rinishlari yaratib kelinmoqda. Shular qatorida, iqtisodiy rivojlanishi boshqa davlatlarga qaraganda tez sur'atlarda o'sib borayotgan, tovar va xizmatlari dunyoning barcha o'lkalarida tarqalgan, bugungi kunda uchta eng ko'p tarqalgan so'z – "Made in China", deya e'tirof etilayotgan, qanchadan qancha iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganilgan lekin hali bu tajribalardan to'liq foydalanish masalasiga kelganda namoyon bo'lmayotgan Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasidagi yutuqlari va buning omillarini ko'rib chiqamiz.

Xitoyning tez sur'atlarda rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan muhim omillardan biri – investorlar uchun zarur bo'ladigan, hududlarning imkoniyatlari va salohiyatlarini namoyon etadigan ma'lumotlar bazasini (pasportni) ishlab chiqqanligi va arzon ishchi kuchiga egaligi bilan belgilanadi. Ushbu baza internet-resurs sifatida ochib qo'yilganligi, Xitoy korxonolari uchun to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning oqib kelishini va biznes hamkorlikning kuchayishini ta'minladi.

Bugungi kunda Xitoyning jahon iqtisodiyotidagi mavqeini hamda iqtisodiyotning yuqori sur'atlarda oshishini ta'minlashga xizmat qilgan omil ham, aynan uning ochiqligi, sog'lom imiji va investitsion jozibadorligidir. Ammo, bugungi kun ekspertlarining fikrlariga ko'ra, Xitoyning ochiqligi, jahon hamjamiyatiga yuqori sur'atlarda integratsiya bo'lib, borayotganini mamlakat fuqarolari va chet el jamoatchiligi salbiy holat sifatida har xil qabul qilishmoqda. Bularning hammasi zamonaviy Xitoy to'g'risida, u yerda amalga oshirilayotgan jarayonlarni anglamasdan

²Xitoy Savdo vazirligi (MOFCOM) va xalqaro iqtisodiy ma'lumotlardan olingan.

turib chiqarilayotgan xulosalardir desak, to'g'ri bo'ladi. Zero, Xitoy rahbariyati tomonidan quyidagi jihatlarga ongli tarzda alohida e'tibor qaratilmoqda:

- tashqi dunyo bilan Xitoyning mustahkam aloqasini o'rnatish;
- tadbirkorlar bilan davlatning birdamligi va ishonchli sherikchiligini ta'minlash;
- jahon hamjamiyati tasavvurida Xitoyning ishonchli hamkor imijini hosil qilish;
- ishlab chiqarishning yuqori mahsuldorligi bilan rivojlanish emas, balki taraqqiyotning innovatsion asosda qurilishini ta'minlash va boshqalar³

Aynan shu jihatlarni inobatga olgan holda, 2004 yildan Xitoy davlati mamlakatning investitsion jozibadorligini yanada oshirish muammosini hal etish bilan faol shug'ulana boshladi. Oldingi o'n yilda Xitoy jahon hamjamiyati oldida o'zining nufuzini va obro'sini ko'tarish bo'yicha ko'plab tizimli tadbirlarni amalga oshirdi. U bir qancha xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar: OTHT-Osiyo-Tinch okeani Hamkorlik Tashkiloti, SHHT-Shanxay Hamkorlik Tashkiloti bilan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha, shuningdek, erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish bo'yicha xitoy-arab, xitoy-afrika hamkorlik aloqalarini rivojlantirib kelmoqda⁴.

Xitoy davlati Butunjahon savdo tashkiloti (JST) a'zo bo'lishi bilan ko'plab sohalarda tub islohotlarni amalga oshirdi. Xususan, quyidagi muhim yo'nalishlarda: turli xildagi tariflarni pasaytirish; iqtisodiyotning yetakchi sohalari, xususan xizmatlar: telekommunikatsiya, sug'urta, bank, savdo, logistika sohaslariga yo'naltiriladigan investitsiyalarga to'siq va cheklolarni olib tashlash bilan bog'liq chora-tadbirlarni keltirish mumkin. Ushbu yaratilgan imkoniyat va sharoitlar tufayli nafaqat transmilliy kompaniyalar, balki kichik va o'rta hajmdagi xorijiy kompaniyalarning Xitoy davlatiga investitsiya kiritish bilan bog'liq faolligi yanada oshdi. Shular tufayli Xitoyga kiritilgan TTXI hajmining oshishi yildan-yilga o'sib bordi.

Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi natijasida 2006 yildan xorijiy bank muassasalari uchun geografik va operatsion cheklolvar olib tashlandi. Buning oqibatida xorijiy banklarning shu'ba muassasalari tashkil etildi va ular tomonidan Xitoyning istalgan hududida rezedentlar uchun yuanda operatsiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq tartiblar o'rnatildi. Taqdim etilgan imkoniyatlardan Angliya banki-Standart Chartetered Bank birinchilardan bo'lib foydalandi hamda boshqa bir qator banklarning: Citigroup (AQSH), HCBCN (Angliya), ABN AMRO (Niderlandiya), Bank of east Asia (Gonkong) va Hang Seng Bank (Gonkong) banklarining kirib kelishini ta'minladi. 2008-2012 yillarda boshlangan jahon moliyaviy-iqtisoiy inqirozi davrida Xitoy davlati xorijiy investitsiyalarning kirib kelishini pasaytirmaslik maqsadida "yashil yo'lak" tizimini amalga oshirdi.

Ushbu tizimdan xorijiy kapitalga ega bo'lgan korxonalarni ro'yxatdan o'tkazish va xorijiy investitsiyalarning kirib kelishini rag'batlantirish masalalari o'rin olgan bo'lib, bu, o'z navbatida, investorlar uchun "himoya yostig'i" vazivasini o'tadi. Amalga oshirilgan ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy-ma'muriy va siyosiy-tashkiliy chora-tadbirlar sabab Xitoy keyingi besh yilda eng yirik savdo-sotiqni amalga oshirayotgan hukmron davlatlardan biriga aylandi⁵. UNTAD tomonidan e'lon qilib kelinayotgan hisobotlarda XXR kapitalning importi va eksporti bo'yicha lider mamlakat sifatida reytingda kuchli ikkilikdan joy olib kelmoqda. Inqirozdan oldingi davrlarda (2005-2007) Xitoyga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar importi o'rtacha 76,2 mlrd. AQSH dollarini tashkil

³ Mustafakulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi. Ilmiy-amaliy qo'llanma. –Toshkent:Baktria press, 2017.-320 b.

⁴ Vahabov A.V., Tadjibayeva D.A., Xajibakiyev Sh.X. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik. -T.: Baktria press, 2015. -584 b.

⁵ Mustafakulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi. Ilmiy-amaliy qo'llanma. –Toshkent:Baktria press, 2017.-320b.

etgan bo'lib, bu jahondagi umumiy ko'rsatkichning (TTXI importining) 5,4 foiziga to'g'ri kelgan. 2020 yilga kelib esa Xitoy 149 mlrd. dollar TTXI o'zlashtirdi. (Qarang: 1.3- rasm).

Agar ushbu statistik ko'rsatkichlarga Xitoy Xalq Respublikasi uchun "investitsion darvoza" bo'lgan Gonkong va Singapur davlatlarini qo'shadigan bo'lsa, bu farq yanada kamayadi. 2020 yilda Gonkong 119 mlrd dollar qiymat ko'rinishida TTXI qabul qilgan bo'lsa, Singapur davlati 91 mlrd. dollar TTXI qabul qildi.

Tadqiqotimizni yanada chuqurlashtirish, uning saviyasini boyitish maqsadida Singapur davlatining tajribasini ham tahlil qilamiz.

Rivojlanish darajasi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etgan, o'zining boy tajribasi va intellektual salohiyatining yuksakligi bo'yicha dunyo mamlakatlari ichida yuqori o'rinlarda turadigan, aholisi soni unchalik ham katta bo'lmagan, ammo kompyuter dasturlarini yaratish, telekommunikatsiya sohasida salmoqli nufuzga ega bo'lgan, Jahon banki tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda jon boshiga YAIM ishlab chiqarish bo'yicha (xarid quvvati pariteti bo'yicha) 3-o'rinda turgan, "Osiyo yo'lbarlari", deb nom olganlardan biri bo'lmish Singapur davlatida ham investitsion muhitni yaxshilash, uning jozibadorligini oshirish yuzasidan boy tajriba to'plangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nazarov Z. A. – "To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishning zamonaviy mexanizmlari" // Toshkent: Innovatsion iqtisodiyot markazi, 2023.
2. Матраева Л.В., Филатова Ю.М., Ерохин С.Г. Иностранные инвестиции: учебник. – М.: Дашков и Ко, 2019. – 248 с.
3. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Mo'minov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: Moliya, 2010. – 328 b.
4. Karimov N.G'. Iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning bozor mexanizmlarini joriy etish masalalari. – T.: Fan va texnologiya, 2007. – 240 b.
5. <https://invest.gov.uz/uz/mediacenter/news/government-plans-to-attract-676-million-for-ict-development/>
6. <https://www.google.com/search?q>
7. <https://pravacheloveka.uz/uz/news/pandemiya-va-pandemiyadan-keyingi-davr-xorijiy-davlatlarda-investitsiya-siyosati-qanday-kechmoqda>
8. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/27886-so-nggi-5-yilda-xorijiy-kapital-ishtirokidagi-korxonalar-soni-qanchaga-ko-paydi-3>
9. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/loungani.htm>